

Consentimiento informado

Proyecto: Producción y aprovechamiento del café. Prospección sistémica de la cadena de valor en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Transformaciones en las cadenas del café orgánico: Perspectiva de los caficultores en la Frailesca

Presentación

Formamos parte del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, estamos trabajando junto con la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas sobre la producción del café, explorando el conocimiento contenido a través de sus características, tipología, estructura, trayectoria y competencias, bajo un lente de cadenas de valor. Es un proyecto que financia el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del país. Queremos realizar algunas preguntas y platicar con ustedes sobre los problemas que tienen respecto a su producción y comercialización.

Estimado/a participante:

Usted ha sido invitado a participar en el presente proyecto de investigación realizado integrantes del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, estamos trabajando junto con la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas sobre la producción del café. La finalidad y objetivos del estudio es explorar el conocimiento y problemáticas que tienen respecto a la producción y comercialización del café

Si acepta participar, realizaremos algunas preguntas, la duración aproximada de 60 a 90 minutos, de acuerdo con el tiempo que me pueda proporcionar, toda la información que proporcione es totalmente confidencial, no se divulgará su nombre, ni otra información personal. Es importante recordarle que su participación es totalmente voluntaria, tiene el derecho de no responder a preguntas con las que no se sienta cómodo(a) y puede terminar la entrevista en el momento que considere necesario. Pedimos su consentimiento y permiso para realizar una grabación en audio y algunas fotografías del lugar.

Si tiene preguntas o necesita más información, puede comunicarse con:

Consentimiento

He leído y comprendido la información proporcionada en este documento. Entiendo los términos y condiciones de mi participación y acepto formar parte de este estudio.

Nombre del participante: _____

Firma del participante: _____

Fecha: _____